

O'ZBEK TILI TOPONIMIKASIDA QASHQADARYO VILOYATI O'RNI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI

Xasanova Muxlisa Asror qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbrk tili va adabiyoti yo'nalishi 1-bosqich talabasi

muxlisaxasanova484@gmail.com

Ilmiy rahbar: Mo'ydinov Qodirjon Abdurasulovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti,

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyatining geografik joy nomlarini tabiiy geografik jihatdan o'rganish, ularni kelib chiqishini tahlil qilish yoritilgan, ularni yig'ish, tabiiy geografik nuqtai nazardan tahlil qilish va guruhlashtirish yoritilgan.

Kalit so'zlar: Komponent, etnografiya, oronimlar, gidronimlar

ABSTRACT: This article covers the natural geographical place names of Kashkadaryo region, their collection, analysis and grouping from a natural geographical point of view.

Key words: Component, ethnonym, oronym, hydronym

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается естественно-географическое изучение географических топонимов Кашкадарьинской области, их происхождение, сбор, анализ и группировка с естественно-географической точки зрения.

Ключевые слова: Компонент, этнография, оронимы, гидронимы

Qashqadaryo viloyati maydoni jihatidan Respublikada yirik viloyatlardan biri. Viloyat Respublikaning janubi-sharqida, Qashqadaryo havzasida joylashgan, sharqidan Hisor va Zarafshon tizmalari o'rab turadi. O'z tarkibida **12ta shahar** (Beshkent, Kitob, Koson, Muborak, Yangi Nishon, Talimarjon, Chiroqchi, Yakkabog', Qamashi, Shahrisabz, G'uzor, Qarshi) **5ta shaharcha** (Eski Yakkabog', Qashqadaryo, Dehqonobod, Miroqi, Nuriston) **13ta qishloq tumani** (Kasbi, Kitob, Dehqonobod, Koson, Mirishkor, Muborak, Nishon, Chiroqchi, Shahrisabz, Yakkabog', Qamashi, Qarshi, G'uzor) **1041 ta qishloq** bor. Ma'muriy markazi- Qarshi shahri.

Ilk o'rta asrlarda Qashqadaryo vohasining yuqori qismi Kesh, quyi qismi Naxshab deb atala boshlangan. Milodning VI-VII asrlarida eski shaharlar inqirozga

yuz tutib yangi shaharlar vujudga keladi. 1220-1221 yillarda Qashqadaryo vohasidagi shahar va qishloqlar mo'g'ullar istilosi natijasida vayron qilindi. 1318-1326 yillarda mo'g'ul xonlaridan Kepakxon barpo etgan saroy yaqinida Qarshi shahriga asos solindi. XIV-XV asrlarda Amir Temur va Mirzo Ulug'bek davrlarida Shahrisabz bir qancha binolar-saroy, masjidlar, maqbara va boshqalar qurildi.[1,128-b]

Qashqadaryo vohasi qadimgi madaniyat markazlaridan biridir. Kitob shahridan 30km shimoli-sharqda Hazrati Bashir qishlog'i yaqinidagi g'orda paleolit davrida odam yashaganini ko'rsatuvchi topilmalar aniqlangan. Chimqo'rg'on suv omborining janubiy sohilidagi Bo'rijarsoyning quyulish joyida so'nggi bronza davri (miloddan avvalgi IX-VIII asrlar)ga oid qadimiy dehqonlar manzilgohi topilgan. Miloddan avvalgi 1-ming yillik o'rtalaridayoq sug'orma dehqonchilik rivojlangan. Yirik dehqonchilik vohalari, shuningdek, shaharsozlik madaniyati (miloddan avvalgi III asrda) mavjud bo'lgan.

Har bir hudud o'zining tabiiy shroiti, iqtisodiyoti, aholisining urf-odati, etnografiyasi va boshqa jihatlar bilan bir-biridan ajralib turadi. Tabiiyki, bu joy nomlarida aks etadi. Viloyatning relyefi murakkab tuzulishga ega bo'lib, bu joy nomlarida o'z aksini topgan. Geografik joy nomlari tarkibida oronimlarning va u bilan bog'liq gidronimlarning ko'pligi shundan dalolatdir. Shunisi diqqatga sazovarki, oronimlar orasida asosiy oronomik termin hisoblangan tog', tepa termini ko'p marta takrorlanadi. Shu bilan birga, tog'da yashovchilar ko'proq tosh so'zidan foydalanadi. Bundan tashqari past tog'larga nisbatan tepa termini qo'llaniladi. Dovonda esa bel, oshuv terminlari ko'proq ishlatiladi. Shuningdek, viloyatida zov, dapsan, oshuv kabi mahalliy terminlar ko'proq foydalaniladi, baland tog'larga nisbatan oq, past tog'larga nisbatan qora so'zlari ko'p qo'llaniladi.

Toponimlar bir qancha hollarda adabiy til normasiga bo'ysunmaydi, shevaviy shakllarda talaffuz qilinadi, masalan, adabiy tildagi tog' termini tov shaklida talaffuz qilinadi: Yetimtov (Qamashi tumani), Kakliktov (Koson tumani), Oqboshtov, Oqqo'ltov, Oqrabottov, Sakintov (Dehqonobod tumani), Qirqtov (Kitob tumani), Qo'ng'irtov (Chiroqchi tumani); tog' termini faqat ikki oronim-Qoratog' va Qo'rg'ontog' (Shahrisabz tumani) tarkibida uchraydi. Ayrim turgan «tog' yoki qoya» ma'nosidagi tosh termini Tuyatosh (Dehqonobod tumani), Uguntosh (Chiroqchi tumani), Yaktosh (Kitob tumani) oronimlarini hosil qilgan; So'rigaza, Qizilgaza, (Qamashi tumani) oronimlari tarkibida gaza so'zi "tog' qirradi" ma'nosida respublikada ko'p uchraydi.

"Kemtik" ma'nosidagi kam termini tog' tizmasining yo'l o'tadigan pastroq qismini bildiradi: Darvozakom dovoni, Egarkam tog'i (Shahrisabz tumani), shu

tumandagi kam tog'lari. Bel termini "dovon" ma'nosida bir necha marta takrorlanadi: Muzbel, Qorabeltov (dovon, Shahrisabz tumani), O'rtabel(dovon, Mirishkor tumani). Aqba arabcha so'z bo'lib "dovon", "tog' yo'li" demakdir: Kalonaqba" katta dovon"(Kitob tumani), Oqbaykalon dovoni (Qamashi tumani) ham aynan o'sha ma'noda, bunda faqat oldin termin ,keyin sifat kelgan: Aqban kalon. Oronim indektorlaridan "tog' orasi", "tog' yelkasi" ma'nosidagi sirt (Qorasirt tog'i, Dehqonobod tumani), "pastroq tog'larning chag'irtoshli oftobro'y yonbag'ri" ma'nosidagi chagat (Qorachag'at tog'i, Dehqonobod tumani), "uzunasiga cho'zilgan balandlik"ni bildirgan qir (Qoraqir tog'i, Nishon tumani), " tog' tarmog'i", "dara" ma'nosidagi Oqqo'ltov tog'i, Dehqonobod tumani, Uchqo'lsoy jarligi – G'uzor tumani terminlarini aytib o'tish mumkin.

Viloyat oronimlarini hosil qilgan terminlardan biri qoq indektoridir. Geografik adabiyotda qoq deganda ko'pincha cho'llarning yog'in suvi to'planadigan ko'lmaklar nazarda tutiladi. To'larda ham qoya bo'shliqlarida, o'yiqlarida qor-yomg'ir suvlari to'lib qoladigan chuqurlik qoq (tosh qoq) deyiladi; chuqurroq qoqlarning suvi yozning yarmigacha turushi mumkin (tevarak atrofdagi jonivorlar shunday qoqlardan suv ichishadi).

Viloyatning shimoliy, shimoli-sharqiy va sharqiy qismi tog'lar bilan o'ralganligi bu yerda daryolar, jilg'alar, soylar va buloqlar ko'pligini bildiradi. Bu holat joy nomlari tarkibida gidronimlarning o'rni salmoqli ekanligini ko'rsatadi. Gidronimlar joyning tabiiy holati, xosiyati, suvning xususiyatlari, shu joyning o'simlik turi hayvonot dunyosini aks ettiradi.

Qashqadaryo viloyati tekislik bilan birga tog' va tog'oldi hududlardan iborat bo'lganligi sababli gidronimlarga boy. Viloyatning eng katta daryosi Qashqadaryo, uning irmoqlari-Oqsuv, Jinnidaryo, Tanxozdaryo, G'uzordaryo, Qoratepa tog'ining janubiy yonbag'ridan yigirmaga yaqin soy oqib tushadi (Sho'robsoy, Makritsoy, Qalqamasoy va h.k). Suv nomlari haqida gap ketganda birinchi galda Qashqadaryo gidronimining etimologiyasi esga keladi. Qashqa komponentli toponimlar bir-biridan farq qiladi. Qashqaqum – o'simliklarsiz baland qum tepaliklar; qashqasuv- tiniq tog' suvi; qashqayo'l –tik tog' yo'li. Shahrisabz tumanidagi bir soy Qashqabuloq deb ataladi. Zominda tumanida ham qashqabuloq degan chashmalar bor.

Qashqadaryo gidronimining kelib chiqishini mutaxassislar boshqacharoq izohlaydilar. V.V.Bartold "Qashqadaryo gidronimi qadimgi Kesh (to'g'rirog'i-Kash) hozirgi Shahrisabz nomining fonetik jihatdan o'zgarishi oqibatidir", - deb yozgan edi. Demak, bu daryo avval Kesh(Kash)daryosi deb, Amir Temur davrida Xashqa

(Xashqarud) deb atalgan va keyinchalik Qashqarud, nihoyat Qashqadaryo bo'lib ketgan.

Gidronimlar tarkibida qashqa terminidan tashqari achchi, sho'r, taxir (Achchisoy, Dehqonobod tumani), buloq, daryo, ko'l, soy, chashma, quduq kabi gidronimik indikatorlar ko'plab takrorlanadi.

Qamashi tumanidagi Mamarli gidronimi diqqatga sazovordir. Mumtoz adabiyotda mamar "kechik", "suv yo'li" ma'nosini anglatadi.

Viloyat bo'yicha to'plangan geografik nomlar, avvalo, ular ifodalayotgan obyekt turiga ko'ra oronimlar, gidronimlar va oykonimlarga, so'ng mazmuniga ko'ra joyning geografik o'rni va tabiiy geografik xususiyatlari bilan bog'liq nomlarga, reliefi va foydali qazilmalar bilan bog'liq nomlarga, iqlimi va ob-havosi xususiyati bilan bog'liq nomlar, ichki suvlari bilan bog'liq nomlar, tuproqlari, o'simliklari va hayvonot dunyosi bilan bog'liq bo'lgan joy nomlariga bo'linadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, viloyatdagi joy nomlari orasida eng ko'pchiligi joyning relyefi, suv obyektlari bilan bog'liq nomlar, joyning geografik o'rni, holati va tabiiy xususiyati bilan bog'liq nomlar hamda o'simlik va hayvonot dunyosi bilan bog'liq nomlar tashkil etadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, yangi obyektlarga nom berayotganda, avvalo, shu joyning tabiiy xususiyati, holati, hududda bo'lib o'tgan tarixiy voqealar, tarixiy shaxslarning nomini qo'yish, masalasiga e'tibor qaratish zarur. Joyning tabiiy sharoiti, suv, obyektlar, tog'lar, ob-havosi, foydali qazilmalarini hisobga olib unga mos nom qo'yish kerak. Zero, geografik joy nomlari milliy va ma'naviy qadriyatlarimizning bir qismidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Кораев С. Узбекистон вилоятлари топонимлари.-Т.: "O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi", 2005
2. Qorayev S. Топонимика-Т.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006
3. Нафасов Т. Узбекистон топонимларининг изоғли луғати.- Т.: "Укитувчи", 1988.
4. Нафасов Т. Кашкадарё кишлок номаси Т.: "Мухаррир" 2009.-Б.269.